

MEASURES TO PROTECT FLORA DIVERSITY IN THE ECOSYSTEM OF THE MOUNTAINOUS PART OF TALISH (AZERBAIJAN)**Aslanova S.***PhD in Biology**Azerbaijan State Pedagogical University, Baku***Efendieva K.***PhD in Biology**Azerbaijan State Pedagogical University, Baku***МЕРЫ ПО ОХРАНЕ РАЗНООБРАЗИЯ ФЛОРЫ В ЭКОСИСТЕМЕ ГОРНОЙ ЧАСТИ ТАЛЫША (АЗЕРБАЙДЖАН)****Асланова С.***Доктор философии по биологии**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку***Эфендиева К.***Доктор философии по биологии**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет город Баку*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14003911>**Abstract**

In modern times, the protection of biodiversity has great importance in environmental protection and its effective use. Thus, the diversity of flora of the region was studied and it was established that out of 1071 species of plants found in 102 families and 437 genera, only 36 species of plants belonging to 26 families and 33 genera are listed in the Red Book of Azerbaijan and are under threat of extinction.

Аннотация

В современное время защита биоразнообразия имеет большое значение в охране окружающей среды и ее эффективном использовании. Таким образом, было исследовано разнообразие флоры региона и установлено, что из 1071 вида растений, встречающихся в 102 семействах и 437 родах, только 36 видов растений, принадлежащих к 26 семействам и 33 родам, занесены в «Красную книгу Азербайджана» и находятся под угрозой исчезновения.

Keywords: relict, endemic, biodiversity, degradation, erosion**Ключевые слова:** реликт, эндемик, биоразнообразие, деградация, эрозия.

В связи с усилением деградации изучаемого естественного биоразнообразия растительности региона, вырубкой лесов, сбором лекарственных, полезных и др. растений для различных целей, частой сменой мест выпаса скота или стоянок, а также негативным воздействием Из-за антропогенных и зоогенных факторов популяции некоторых видов по численности истощена, поэтому возникает серьезная необходимость в их охране [2-7, 16, 17, 26].

Основываясь на идее академика Ж.А. Алиева и др., важно отметить, что редкие и исчезающие виды в биоразнообразии горной части Талыша можно разделить на следующие категории с учетом уровня и характер угрозы их существованию, а также приоритетный уровень их защиты;

1. Исчезающие – виды, требующие особых мер охраны и находящиеся под серьезной угрозой исчезновения;

2. Редуцирующие виды – виды, численность которых быстро сокращается и может в ближайшем будущем перейти в первую категорию;

3. Редкие - виды, которым еще не грозит опасность исчезновения, но встречаются во все меньшем количестве или на ограниченных ареалах и подвергаются достаточно высокому риску исчезновения;

4. Требующие повышенного внимания – типы, не относящиеся к первой и третьей категориям, но требующие особого внимания.

Следует отметить, что Гирканский национальный парк, созданный в 2004 году и имеющий площадь 21 435 га, в основном занимается комплексной охраной природы, охраной реликтовых и эндемичных растений третьего периода, сохранением конкретные виды, включенные в «Красную книгу Азербайджана», осуществление экологического мониторинга, а также создание условий для научных исследований, туризма и отдыха [6, 12].

Помимо регистрации видовой состава и структуры горных лесов Талыша, исследования по охране дендрофлоры показывают, что во флоре района распространено 38 видов деревьев. Нами составлена площадь этих лесов в районе растительности горной части Ленкорани. Он показан на контуре № 8 на «Эколого-геоботанической карте» (масштаб 1:100000).

В связи с этим экологическое значение имеет разработка комплексной системы мероприятий по изучению и охране лесного покрова горной части территории (особенно горных лесов).

Quercus macranthera Fisch et C.A. May ex Hohen во многих местах сломан в верхней зоне лесов

исследуемых территорий, а остатки его корней обнаружены на высоких склонах у истока реки Вилаш (в Ярдымлинском районе). Поскольку лесной массив имеет важное охранное значение, его рекомендуется охранять как ценный памятник природы [4,13, 17].

Проведенные наблюдения показывают, что в лесах, граничащих с субальпийскими лугами района, продолжается выпас скота и сокращается численность деревьев. Также пришли в негодность поверхностные водотоки, скалы и образовавшаяся под ним лесно-травяная растительность. В результате нарушен водный режим леса и созданы условия для усиления разрушительных паводков.

Таким образом, отношение к охране лесов в этом регионе должно измениться. Поэтому считаем целесообразным охрану экосистемы в качестве основной меры, прежде всего, по восстановлению верхней границы лесов на территории.

К ним относятся:

1. Принятие правовых, административных, экономических, охранных и т.п. мер по восстановлению лесов;

2. Отделить от существующей границы леса защитную полосу шириной 100-200 метров и строго запретить там выпас скота;

3. В редких лесах, граничащих с субальпийскими лугами региона, а также редколесье (на высоких склонах) в жилых районах (вокруг горных сел) следует отдавать предпочтение хвойным деревьям, таким как *Pinus eldarica* Medw, *Juniperus rugosa* C.Koch и *Acer. hyrcanum* Fisch et C.A.Mey;

4. Посадка *Quercus macranthera*, *Juniperus* и др., адаптирующихся к влиянию почвенного фактора лесной зоны с учетом засушливости климатических условий Зувандского района;

5. Посадка зарослей дуба восточного, дуба кавказского и др. широколиственных деревьев на разреженных, а также эродированных и сукцессионных участках дуба, дуба, а также дубово-дубового смешанного леса (в это время не следует пастись там);

6. При искусственном лесоразведении используют деревья, устойчивые к грибным заболеваниям и вредным насекомым («Голландская болезнь» вызывает усыхание берез) - *Quercus castaneifolia* C.A Mey, *Qu.macranthera*, *Carpinus orientalis* subsp *macrocarpa* Willk Bravicz и др.;

7. Создать зону отдыха в лесной экосистеме высокогорья и организовать просвещение населения по охране леса с экологической точки зрения.

В целом меры по охране лесов горной части Талыша на узкой территории (разреженной) должны быть усилены и лесопосадочные работы проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Сделан вывод, что охрана и восстановление лесов региона имеет большое значение в защите биоразнообразия.

Список литературы:

1. Красная книга Азербайджанской Республики (Редкие и исчезающие виды растений и грибов). II издание Баку, Издательство «Восток-Запад», 2013- 676 с.

2. Алиев Ч.А., Акпаров З.И., Мамедов А.Т. Биологическое разнообразие. Баку: Элм, 2008, 232 с.

3. Гаджиев В.Ч., Мусаев Ш.Х., Акпаров З.И., Ибадуллаева С.С. О биоразнообразии высших растений флоры Азербайджана.//Научные труды Института ботаники НАНА, том XXV, Баку, Наука, 2004, с.88-93.

4. Мамедов Г.С. Экоэтические проблемы Азербайджана: научные, правовые, моральные аспекты. Баку: Элм, 2004, 377 с.

5. Мамедов Г.Ш., Халилов М.Ю. Азербайджанские леса. Баку: Элм, 2002, 472 с.

6. Сафаров Х.М. Флора и растительность Гирканского национального парка: Биол. наука. в области философии док.дисс.автореферат. Баку, 2010, 20 с.

7. Сафаров И.С., Асадов К.С. Редкие деревья и кустарники азербайджанских лесов. Баку: Маариф, 1984, 135 с.73. Алиев Д.А. Флора и растительность пресных водоемов Талыша и их хозяйственное значение: Автореф.дисс...канд.биол.наук. Баку, 1961, 24 с

8. Gurbanov, E. M. (1996). Plant world of Nakhichevanchay river basin. Baku: Baku State University, 248.

9. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.

10. Abdallah, Y. N., & Mejnun, G. E. (2013). Change of The Morpho-Anatomical Structure of Leaves of *Ligustrum japonicum* And *Olea europea* Caused By Heavy Metal Pollution. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*, 2(2).

11. Qurbanov, E. M., & Cabbarov, M. T. (2017). *Geobotany*. Baku: Baku State University publishing house.

12. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The *Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum* formation group at the SiyazanNeft NQCI mine. *AS-Proceedings*, 1(3), 17.

13. Hassanpanah, D., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Shahriari, R. (2007). Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. *Iranian Biomedical Journal*, 11(1), 461.

14. Dunyamaliev, S., Mustafaev, Z., Aslanova, F., & Gatamov, K. (2021). Agrobiological Characteristics of Different Varieties of Corn and Their Role in Breeding on Wet Soils in Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*.

15. Elshad, K., Aslanova, S., & Aslanova, F. (2024). *BIOLOGICAL SCIENCES. Annali d'Italia* №, 58(3).

16. Дуньямалиев, С. А., Мустафаев, З. Х., Асланова, Ф. С., & Гатамов, Х. Р. (2021). *Агробио-*

логическая характеристика различных сортов кукурузы и их роль в селекции на влажных почвах Азербайджана. Бюллетень науки и практики, 7(6), 72-79.

17. Asadova, B., Aslanova, F., & Sarhadova, Z. (2024). BIOLOGICAL SCIENCES. Annali d'Italia №, 59, 9.

18. Aslanova, S. (2023). Petrosimonieta brachiatæ and Suaedeta confusae formations distributed in the territory of Azerbaijan. AS-Proceedings, 1(5), 3.

19. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).

20. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUSETA-VICAETUM-FESTUCOSUM

FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). Norwegian Journal of Development of the International Science, 126.

21. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.

22. Aslanova, S. (2024). Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan.

23. Асланова, С., & Асадова, Б. РАЗМНОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА FAGACEAE, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ГУБИНСКОМ РАЙОНЕ, В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА (АЗЕРБАЙДЖАН).